

**TARBIYA FANIDA MULTIMEDIA VOSITALARI ORQALI MA'NAVIY -
AXLOQIY TARBIYA BERISH**

G'afforova Dilobar

*Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti
Pedagogika fakulteti 4- bosqich talabasi*

ANNOTASIYA: Mazkur maqolada tarbiya fanida multimedia vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berishning samarali usullari tahlil etiladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, video, audio, animatsiya va interaktiv dasturlar yordamida yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, multimedia vositalarining ta'lim jarayonidagi afzalliklari, ularning o'quvchilarning qiziqishi va faolligini oshirishdagi roli ko'rsatib beriladi. Maqolada ma'naviy-axloqiy tarbiyani samarali tashkil etishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik tavsiyalar ham bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR: ma'naviy-axloqiy tarbiya, multimedia vositalari, tarbiya fani, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv ta'lim, pedagogik yondashuv, innovatsion metodlar, o'quvchi faolligi, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, ta'lim samaradorligi, raqamli ta'lim, vizual va audio materiallar.

KIRISH: Bugungi globallashuv, axborot oqimi kuchaygan sharoitda tarbiya jarayoni nafaqat bilim berish, balki shaxsni ijtimoiy hayotga tayyorlash, unda ma'naviy barkamollik va axloqiy barqarorlikni shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Ayniqsa, yosh avlodning hayotiy qadriyatlari, fuqarolik mas'uliyati, ijtimoiy faolligi, odob-axloqi va muloqot madaniyatini rivojlantirish ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, "Tarbiya" fanida ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunini ilmiy asosda yoritish, uning maqsadvazifalarini aniqlash hamda amaliy yo'nalishlarini belgilash muhim metodik zaruratdir. O'zbekiston ta'lim siyosatida ham tarbiyaning uzluksizligi, ma'naviy tarbiya tizimini kuchaytirish, shaxs kamolotini qo'llab-quvvatlash masalalari normativ-huquqiy va metodik hujjatlar asosida belgilab borilmoqda.

Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun ta'lim jarayonini shaxs kamoloti, tarbiya va kompetensiyalar bilan uyg'un holda tashkil etish g'oyasini mustahkamlaydi. Shuningdek, umumiy o'rta ta'limda "Tarbiya" fanini joriy etish

Global Academic Conference on Research and Innovation

bo'yicha konseptual hujjatlar qabul qilingan bo'lib, unda fan mazmuni va malaka talablari tizimlashtirilgan. Tarbiya – pedagogik jarayon sifatida shaxsni jamiyatda yashash va faoliyat yuritishga tayyorlaydigan, ijtimoiy tajribani ongli o'zlashtirishga yo'naltirilgan uzluksiz tizimdir. Tarbiya jarayoni faqat ma'lumot berish bilan cheklanmaydi; u shaxsning dunyoqarashi, e'tiqodi, munosabati, xulq-atvori hamda ijtimoiypsixologik sifatlarini rivojlantiradi. Abdulla Avloniy ma'naviy-axloqiy tarbiyani axloq va odobning amaliy mezonlari bilan izohlaydi. Uning "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida "yaxshi xulqlar" va "yomon xulqlar" kabi tasniflar orqali shaxs kamolotida axloqiy fazilatlarining hal qiluvchi o'rni ko'rsatiladi. Bu yondashuvning didaktik qiymati shundaki, o'quvchi axloqiy tushunchani nazariy bilish bilan cheklanmay, uni xulq normalari sifatida tushunib, kundalik hayotda qo'llashga yo'naltiriladi. Avloniy qarashlarida halollik, adolat, mehr-oqibat, hurmat, mehnatsevarlik kabi sifatlar shaxsning ma'naviy tayanchi bo'lib, tarbiya shu tayanchni mustahkamlashga qaratilishi ta'kidlanadi.

ASOSIY QISM: So'nggi yillarda O'zbekistonda ma'naviy-axloqiy tarbiya masalasi davlat ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Mazkur yo'nalishdagi ishlar tarbiyani "faqat darsdan tashqari tadbir" sifatida emas, balki ta'lim jarayonining ajralmas qismi, shaxs kamolotini ta'minlovchi uzluksiz tizim sifatida tashkil etish g'oyasi bilan izohlanadi. Amaliyotda bu jarayon normativ-huquqiy bazani mustahkamlash, o'quv jarayoniga tarbiya komponentini tizimli kiritish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni muvofiqlashtirish va monitoring mexanizmlarini kuchaytirish orqali amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda ma'naviy-axloqiy tarbiyani maktab ta'limiga tizimli singdirishning eng muhim qadami — "Tarbiya" fanining joriy etilishi bo'ldi. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyuldagi 422-son qaroriga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida avval alohida o'qitilgan bir qator fanlar (masalan, "Odobnoma", "Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqloq g'oyasi va ma'naviyat asoslari", "Dunyo dinlari tarixi") birlashtirilib, 1–9-sinflarda 2020/2021-o'quv yilidan, 10–11-sinflarda esa 2021/2022-o'quv yilidan boshlab yagona "Tarbiya" fani sifatida bosqichma-bosqich amaliyotga kiritilishi belgilandi. Mazkur qaror doirasida "Tarbiya" fanining konsepsiyasi orqali tarbiyaning maqsadi, vazifalari va yo'nalishlari tizimlashtiriladi. Bu esa ma'naviy-axloqiy tarbiyani bir martalik tadbirlar orqali emas, balki sinflar kesimida izchil, bosqichma-bosqich va kutiladigan natijalarga yo'naltirilgan holda amalga oshirish imkonini beradi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani samarali qilishda muhim jihat — uning uzluksizligi va ijtimoiy muhit bilan bog'liqligidir.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Shu maqsadda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori bilan “Uzluksiz ma’naviy tarbiya” konsepsiyasi tasdiqlangan.⁴ Ushbu konsepsiya tarbiyani yosh bosqichlariga mos tarzda yo’lga qo’yish, oilada boshlanib maktabda davom etadigan, jamiyat institutlari bilan uyg’unlashadigan tarbiya modelini kuchaytirishga qaratilgan. O‘zbekistonda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni kuchaytirish bo‘yicha davlat miqyosidagi dasturiy yondashuv ham mavjud. Prezidentning 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-son qarori ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini yanada oshirish, aholining (ayniqsa yoshlarning) intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirish, mafkuraviy immunitetini mustahkamlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlarni belgilaydi. Ushbu qaror ma’naviy tarbiyani tizimli rejalashtirish, targ‘ibot va metodik ishlarni muvofiqlashtirish, natijadorlikka yo‘naltirish kabi vazifalarni kuchaytiradi. Keyingi bosqichda, Prezidentning 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son qarori ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan bo‘lib, unda tashkilotlararo hamkorlik, ilmiy tadqiqot va metodik faoliyatni kuchaytirish kabi yo‘nalishlar ilgari suriladi.² Bu yondashuv tarbiyaviy ishlarning faqat “tashviqot” darajasida qolib ketmasdan, ilmiy-uslubiy asos bilan boyitilishi va real pedagogik natijaga yo‘naltirilishini ta‘minlashga xizmat qiladi. Ma’naviy-axloqiy tarbiyaning mohiyati, maqsadi hamda uning asosiy tarkibiy yo‘nalishlari yoritildi. Bunda tarbiyaning markazida o‘quvchi shaxsining qadriyatga munosabati, axloqiy me‘yorlarni anglash va ularni amaliy xulq-atvoriga aylantirish jarayoni turishi ta’kidlandi. Shuningdek, ma’naviy-axloqiy tarbiya natijadorligi tarbiyaviy ishlarning uzluksizligi, oila–maktab–jamiyat hamkorligi hamda real hayotiy vaziyatlar bilan bog‘liqligi orqali kuchayishi ko‘rsatib berildi. Biroq mazkur qadriyat va me‘yorlarning o‘quvchi ongida barqaror shakllanishi, avvalo, tarbiyaviy mazmuni qanday shaklda taqdim etish va qanday metodlar orqali mustahkamlashga bevosita bog‘liq.

Chunki zamonaviy o‘quvchi axborotni tez qabul qiladi, vizua-materiallar orqali osonroq tushunadi va interaktiv muloqotda faolroq ishtirok etadi. Shuning uchun tarbiyada an’anaviy izoh va nasihat bilan bir qatorda, ko‘rgazmali, tinglab-anglashga asoslangan hamda faol ishtirokni talab qiladigan yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi raqamli ta’lim muhitida tarbiyaviy g‘oyalarni ta’sirchan va tushunarli tarzda yetkazish imkonini beradigan samarali vositalardan biri multimedia texnologiyalaridir. Multimedia matn, rasm, audio, video, animatsiya va interaktiv elementlarni uyg’unlashtirib, tarbiyaviy mazmuni

Global Academic Conference on Research and Innovation

oddiy axborot sifatida emas, balki o'quvchining hissiy-tafakkuriga ta'sir qiladigan, esda qoladigan va muhokamaga chorlaydigan shaklda taqdim etish imkonini yaratadi. Masalan, tarbiyaviy roliklar, qisqa videolavhalar, taqdimotlar, interaktiv testlar yoki situatsion topshiriqlar o'quvchining nafaqat bilimini, balki munosabati va xulqiy tanlovini ham faollashtirishi mumkin. Natijada tarbiya jarayoni "tinglovchi" pozitsiyasidan "ishtirokchi" pozitsiyasiga o'tadi, bu esa kutilayotgan tarbiyaviy natijaga erishishni tezlashtiradi. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari kuchayib borar ekan, multimedia texnologiyalari o'qitish va tarbiya jarayonining muhim komponentiga aylanmoqda.

Multimedia texnologiyalari deganda matn, grafika, audio, video, animatsiya hamda interaktiv elementlarning yagona axborot muhiti ichida uyg'unlashgan holda taqdim etilishi tushuniladi. Bunday integratsiya o'quv materialini ko'rgazmali, tushunarli va qiziqarli shaklda yetkazish imkonini yaratadi hamda o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirishga xizmat qiladi. Multimedia texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati, avvalo, ko'rgazmalilik va tushunarlikni sezilarli darajada oshirishi bilan izohlanadi. Chunki murakkab mavzularni oddiy matn orqali tasavvur qilish qiyin bo'lgan holatlarda video, animatsiya, infografika va vizual modellar o'quvchi ongida aniq tasvir hosil qiladi. Shu bilan birga, interaktiv topshiriqlar, elektron testlar, viktorinalar hamda gamifikatsiya elementlari o'quvchining o'quv faoliyatiga qiziqishini kuchaytiradi va ta'lim jarayonini "tushuntirish-tinglash" modelidan "o'rganish-bajarish-natijani baholash" ketma-ketligiga yo'naltiradi. Aynan shu jihat mustaqil ta'lim va masofaviy o'qishni ham rivojlantirib, elektron platformalar, videodarslar, virtual laboratoriyalar va simulyatorlar orqali ta'limni sinfdan tashqarida ham davom ettirishga sharoit yaratadi. O'z navbatida, raqamli nazorat va tezkor teskari aloqa mexanizmlari (avtomatik baholash, natijalar statistikasi, o'zlashtirish xaritasi) o'qituvchiga o'quv jarayonini monitoring qilishni yengillashtirib, muammoli mavzularni tez aniqlash va individual yondashuvni kuchaytirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, multimedia texnologiyalaridan foydalanish faqat ko'proq video yoki ko'proq slayd qo'llash bilan cheklanmaydi, aksincha u didaktik tamoyillar asosida rejalashtirilganidagina pedagogik samaradorlik beradi. Xususan, maqsadlilik tamoyiliga ko'ra, har bir multimedia elementi darsning maqsad va vazifalariga xizmat qilishi lozim, chunki mazmunga bog'lanmagan effektlar o'quvchini chalg'itishi mumkin. Ilmiylik va ishonchlilik tamoyili esa

kontentning tekshirilgan, faktlarga tayangan, yosh xususiyatlariga mos va metodik jihatdan asoslangan bo'lishini talab qiladi. Ko'rgazmalilik tamoyili multimedia orqali yanada kuchaysa-da, me'yor saqlanishi zarur bo'lib, ortiqcha bezak va vizual yuklama emas, balki mazmuni ochib beruvchi tasviriy vositalar tanlanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

XULOSA: Shunday qilib, multimedia resurslarini tanlash jarayonida pedagogik mezonlarga qat'iy rioya qilish tarbiya darslarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. To'g'ri tanlangan multimedia vositalari o'quvchilarning darsga qiziqishini kuchaytiradi, o'quv materialining chuqurroq o'zlashtirilishini ta'minlaydi hamda ularning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli tashkil etishga imkon yaratadi. Ayniqsa, tarbiya darslarida multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy qarashlarini shakllantirishda, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda hamda ijtimoiy hayotga moslashuvini ta'minlashda muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Tarbiya darslarida multimedia resurslaridan foydalanish jarayonida turli pedagogik metodlardan foydalanish mumkin. Ushbu metodlar o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi, ularning mavzuga nisbatan qiziqishini kuchaytiradi hamda o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Video tahlil metodi. Video tahlil metodi tarbiya darslarida keng qo'llaniladigan samarali metodlardan biri hisoblanadi. Ushbu metodda o'quvchilarga ma'lum bir ijtimoiy yoki axloqiy vaziyatni aks ettiruvchi qisqa video namoyish etiladi. Video ko'rsatilgandan so'ng o'qituvchi o'quvchilar bilan muhokama tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari to'plami.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent, 1997.
6. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent.

Global Academic Conference on Research and Innovation

7. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent.
8. Jo'rayev R. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent.
9. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. –Toshkent.
10. Muslimov N.A. Kasbiy pedagogika. – Toshkent.
11. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent.
12. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent.
13. Begimqulov U. Ta'limda axborot texnologiyalari. – Toshkent.
14. Abduqodirov A. Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent.
15. Mayer R. Multimedia Learning. – Cambridge University Press

